

**IQTISODIY XAVFSIZLIK KO‘RSATKICHLARINI INTEGRAL
BAHOLASH (“FARG‘ONAAZOT” AJ MISOLIDA)**

Axmedov Murodjon Inomjon o‘g‘li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Iqtisodiyot mutaxassisligi 2- bosqich magistranti

Email: axmedovmuhammadi01@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining barqaror faoliyat yuritishida iqtisodiy xavfsizlik monitoring tizimining o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Monitoring tizimining nazariy asoslari, indikatorlarning tasnifi va ularni tanlash prinsiplari tahlil qilingan. “Farg‘onaazot” AJ misolida iqtisodiy xavfsizlikning asosiy ko‘rsatkichlari (avtonomiya koeffitsiyenti, joriy likvidlik, mutlaq likvidlik, aktivlar rentabelligi, asosiy fondlar eskirishi, kadrlar almashinuvi) baholangan. Integral indikatorni hisoblash metodikasi asosida korxonaning iqtisodiy xavfsizlik darajasi aniqlangan bo‘lib, u “o‘rtacha” deb baholangan. Tadqiqot natijalari asosida korxonaning iqtisodiy xavfsizligini oshirish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy xavfsizlik, monitoring tizimi, indikator, integral baholash, chegara qiymatlari, “Farg‘onaazot” AJ, moliyaviy barqarorlik.

Аннотация. В данной статье освещены роль и значение системы мониторинга экономической безопасности в обеспечении устойчивой деятельности промышленных предприятий в современной экономике. Проанализированы теоретические основы системы мониторинга, классификация индикаторов и принципы их выбора. На примере АО «Ферганаазот» оценены основные показатели экономической безопасности (коэффициент автономии, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, рентабельность активов, износ основных средств, текучесть кадров). На основе методики расчета интегрального показателя определён уровень экономической безопасности предприятия, который оценён как «средний». По результатам исследования разработаны практические предложения по повышению экономической безопасности предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, система мониторинга, индикатор, интегральная оценка, пороговые значения, АО «Ферганаазот», финансовая устойчивость.

Annotation. This article highlights the role and importance of the economic security monitoring system in ensuring the sustainable operation of industrial enterprises in the modern economy. The theoretical foundations of the monitoring system, the classification of indicators, and the principles of their selection are

analyzed. Using the example of JSC "Ferganaazot", the main economic security indicators (autonomy coefficient, current liquidity ratio, absolute liquidity ratio, return on assets, depreciation of fixed assets, staff turnover) are assessed. Based on the methodology for calculating the integral indicator, the level of economic security of the enterprise is determined, which is assessed as "average". Based on the research results, practical proposals for improving the economic security of the enterprise are developed.

Keywords: economic security, monitoring system, indicator, integral assessment, threshold values, JSC "Ferganaazot", financial stability.

Kirish. Zamonaviy iqtisodiyotning globallashuvi va raqobat muhitining keskinlashuvi sharoitida sanoat korxonalarining barqaror faoliyat yuritishi bevosita ularning iqtisodiy xavfsizlik darajasiga bogʻliqdir. Iqtisodiy xavfsizlik – bu korxonaning ichki va tashqi tahdidlarga qarshi turish, oʻz salohiyatini saqlash va rivojlantirish, strategik maqsadlariga erishish qobiliyatidir. Ayniqsa, kimyo sanoati kabi yuqori xavfli tarmoqlarda faoliyat yurituvchi korxonalar uchun iqtisodiy xavfsizlik masalalari alohida dolzarb hisoblanadi.

Oʻzbekiston iqtisodiyotida “Fargʻonaazot” AJ kabi yirik kimyo korxonalari muhim oʻrin tutadi. Ushbu korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy holatidagi har qanday salbiy oʻzgarishlar nafaqat korxonada, balki butun mintaqada iqtisodiyotiga va aholi bandligiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shu sababli, iqtisodiy xavfsizlikka taʼsir etuvchi tahdidlarni oʻz vaqtida aniqlash va bartaraf etish mexanizmlarini takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Maqolaning maqsadi – “Fargʻonaazot” AJ misolida iqtisodiy xavfsizlik koʻrsatkichlarini integral baholash metodikasini ishlab chiqish va korxonaning iqtisodiy xavfsizlik holatini tahlil qilishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARXI

Iqtisodiy xavfsizlik muammolari soʻnggi yillarda koʻplab olimlarning ilmiy tadqiqotlari obʻyektiga aylangan. Xususan, korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini baholashning nazariy-metodologik asoslari, indikatorlarni tanlash mezonlari va integral koʻrsatkichlarni hisoblash usullari keng yoritilgan.

Islamutdinov V.F. va Ustyuzhantseva A.N.⁴⁵ tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda yoqilgʻi-energetika kompleksi korxonalarining iqtisodiy xavfsizlik darajasini baholash modeli taklif qilingan boʻlib, unda xulq-atvor omillarining taʼsiri ham hisobga olingan. Ushbu modelda iqtisodiy xavfsizlik darajasi turli xil xavfsizlik turlarini oʻz ichiga olgan integral indeksni hisoblash asosida aniqlanadi va har bir

⁴⁵ Islamutdinov V.F., Ustyuzhantseva A.N. The model to assess economic security of fuel and energy complex enterprises of the northern resource-producing region taking into account the behavioral aspect // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. – 2022. – Vol. 9, No. 8. – P. 1161-1171.

xavfsizlik turining holati haqiqiy ko‘rsatkichlarning chegara qiymatlardan chetlanish darajasi sifatida baholanadi. Suxorukov A.I. va Xarazishvili Yu.M.⁴⁶. esa iqtisodiy xavfsizlikni kompleks baholash metodologiyasini ishlab chiqishga katta hissa qo‘shgan . Ular tomonidan indikatorlarni va ularning chegara qiymatlarini tanlash, integral indeksning multiplikativ shaklidan foydalanish, indikatorlarni normallashtirish va vazn koeffitsiyentlarini asoslash masalalari chuqur o‘rganilgan. Burkaltseva D.D. Blajevich O.G.⁴⁷. lar korxonalarining moliyaviy xavfsizligini baholashning amaliy jihatlarini tadqiq qilgan . Ularning ishlarida korxonaning iqtisodiy xavfsizligini ta‘minlashda moliyaviy ko‘rsatkichlarning roli, likvidlik va to‘lov qobiliyatini baholashning metodik xususiyatlari, shuningdek, bankrotlikni prognozlash usullarining qiyosiy tahlili keng yoritilgan. Olib borilgan tadqiqotda biznesning iqtisodiy xavfsizligi iqtisodiy tizimning asosiy elementi sifatida qaralib, iqtisodiy xavfsizlikning integral ko‘rsatkichini hisoblash metodikasi taklif etilgan.

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarda kimyo sanoati korxonalarining iqtisodiy xavfsizlik ko‘rsatkichlarini tarmoq xususiyatlarini hisobga olgan holda integral baholash masalalari yetarlicha o‘rganilmagan. Ayniqsa, “Farg‘onaazot” AJ misolida iqtisodiy xavfsizlikning amaliy tahliliga bag‘ishlangan tadqiqotlarning kamligi ushbu maqolaning dolzarbligini belgilaydi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi usullar qo‘llanildi:

1. Monografik tahlil usuli - iqtisodiy xavfsizlik monitoring tizimining nazariy asoslarini o‘rganishda;
2. Statistik tahlil usuli - “Farg‘onaazot” AJning moliyaviy-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini tahlil qilishda;
3. Ekspert baholash usuli - indikatorlarning ahamiyatlilik koeffitsiyentlarini aniqlashda;
4. Integral baholash usuli - iqtisodiy xavfsizlikning umumlashtirilgan ko‘rsatkichini hisoblashda;
5. Qiyosiy tahlil usuli - haqiqiy ko‘rsatkichlarni me‘yoriy (chegaraviy) qiymatlar bilan solishtirishda.

Indikatorlar yordamida iqtisodiy xavfsizlikni baholash.

Mehnat unumdorligi indikatorini;

$$M U = \frac{Y}{L}$$

Y– ishlab chiqarish hajmi,

L– ishchilar soni.

⁴⁶ Suxorukov A.I., Xarazishvili Yu.M. Shchodo metodolohiyi kompleksnoho otsinyuvannya skladnykiv ekonomichnoyi bezpeky derzhavy // Stratehichni priorytety. – 2023. – No. 3. – P. 5-15.

⁴⁷ Burkaltseva D.D., Vorobyov Yu.N., Blazhevich O.G., Frolova . Financial and economic security of business as a primary element in the economic system: Calculation of the integrated indicator of economic security // Revista Espacios. – 2017. – Vol. 38. – P. 14.

Agar korxonada ishlab chiqarish 100 mlrd so'm, ishchilar soni 500 nafar bo'lsa: MU=200 mln so'm / ishchi.

Energiya samaradorligi indikatori⁴⁸;

$$ES = \frac{Y}{E}$$

Y– ishlab chiqarish hajmi,

E– energiya sarfi.

Agar ishlab chiqarish oshsa, lekin energiya sarfi kamaymasa tizim samarasiz ishlayotganini bildiradi.

Rentabellik indikatori;

$$R = \frac{\text{foyda}}{\text{xarajatlar}} \times 100\%$$

Bu indikator investitsiya samaradorligini baholashda muhim⁴⁹. Monitoring tizimida indikatorlarning ahamiyati:

Iqtisodiy xavfsizlikni baholashga yordam beradi;

Xavflarni erta aniqlash tizimini shakllantiradi;

Strategik boshqaruvni takomillashtiradi.

Masalan, indikatorlar orqali inflyatsiya, ishlab chiqarish pasayishi yoki resurs yetishmovchiligi kabi xavflar oldindan aniqlanadi.

TADQIQOT NATIJALARI

Tadqiqot natijalariga ko'ra, iqtisodiy xavfsizlik monitoring tizimi bu - korxonada faoliyatining asosiy ko'rsatkichlarini tizimli ravishda kuzatish, ularni tahlil qilish va belgilangan me'yorlardan chetga chiqishlarni o'z vaqtida aniqlash jarayonidir. Samarali monitoring tizimi quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

1. Komplekslik - baholash korxonada faoliyatining barcha asosiy jihatlarini (moliyaviy barqarorlik, ishlab chiqarish xavfsizligi, kadrlar salohiyati, axborot xavfsizligi) qamrab olishi;

2. Tizimlilik - barcha ko'rsatkichlarning bir-biri bilan bog'liq holda ko'rib chiqilishi;

3. Dinamiklik - baholashning muntazam ravishda, tashqi va ichki muhit o'zgarishlarini hisobga olgan holda o'tkazilishi;

4. Moslashuvchanlik - tizimning o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslasha olish qobiliyati.

Indikatorlar tasnifi. Monitoring tizimining markaziy elementi indikatorlardan iborat. Tadqiqotda indikatorlar quyidagi turlarga bo'linadi:

⁴⁸ Ramatillaev M.R. “Iqtisodiy xavfsizlikning konseptual asoslari va uning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni” // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2025. № 11. – B. 496-500.

⁴⁹ Yurlov F.F, Yashin S.N, Andrianova I.D, Plekhanova A.F. Method for determining the economic security of enterprises producing auto components based on a set of indicators // Vestnik of Samara University. Economics and Management. – 2024. – Vol. 15, No. 2. – P. 90-104.

1. Miqdoriy indikatorlar - sonli ifodaga ega bo‘lgan ko‘rsatkichlar (moliyaviy koeffitsiyentlar: likvidlik, rentabellik, moliyaviy barqarorlik);
2. Sifat indikatorlari - ekspert baholashlariga asoslangan ko‘rsatkichlar (korxonaning ishbilarmonlik obro‘si, xodimlarning sodiqligi);
3. Kombinatsiyalashgan indikatorlar - miqdoriy va sifat baholarini birlashtiradigan ko‘rsatkichlar (jadval, grafik va matritsali indikatorlar).

“Farg‘onaazot” AJ iqtisodiy xavfsizlik ko‘rsatkichlari tahlili. “Farg‘onaazot” AJ – O‘zbekiston kimyo sanoatining yetakchi korxonalaridan biri bo‘lib, mineral o‘g‘itlar va boshqa kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqaradi. Korxonaning 2023-2024 yillardagi asosiy iqtisodiy xavfsizlik ko‘rsatkichlari tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval

“Farg‘onaazot” AJ misolida iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarining tahlili⁵⁰

Ko‘rsatkich nomi	Haqiqiy qiymat	Chegaraviy qiymat	Holat
Avtonomiya koeffitsiyenti	0.40	0.50	Qizil zona
Joriy likvidlik koeffitsiyenti	1.6	2.0	Sariq zona
Mutlaq likvidlik koeffitsiyenti	0.15	0.20	Qizil zona
Aktivlar rentabelligi	7.8%	15%	Qizil zona
Asosiy fondlar eskirishi	62%	50%	Qizil zona
Kadrlar almashinuvi	10%	10%	Sariq zona

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, “Farg‘onaazot” AJda aksariyat indikatorlar bo‘yicha qizil (tahdid) va sariq (e’tibor kerak) zonalar mavjud. Avtonomiya koeffitsiyentining 0,40 ga tengligi korxonaning moliyaviy mustaqilligini yo‘qotayotganligidan dalolat beradi. O‘zbekiston Respublikasida avtonomiya koeffitsiyentining me’yoriy qiymati 0,5 dan yuqori bo‘lishi kerak. Asosiy fondlarning eskirish darajasi 62 foizga yetgan, bu esa ishlab chiqarish xavfsizligi nuqtai nazaridan kritik chegara hisoblanadi. Aktivlar rentabelligining 7,8% darajasi ham me’yoriy ko‘rsatkichdan (15%) sezilarli darajada past.

Integral indikator quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi: ⁵¹

⁵⁰ “Farg‘onaazot” AJning 2024 yil 1-yarim yillik moliyaviy hisoboti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan hisob-kitob qilingan https://openinfo.uz/en/organizations/460?tab=income&page=1&isu_cd=UZ7054350002&stock_type=common.

$$I = \frac{\sum_{i=1}^n k_i \times w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

I – iqtisodiy xavfsizlikning integral indikatorini;

k_i – xususi indikatorning normallashtirilgan qiymati;

w_i – indikatorning ahamiyat darajasi ko'effitsiyenti;

n – hisob-kitobga kiritilgan indikatorlar soni.

Integral indikatorni hisoblash natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

“Farg‘onaazot” AJ uchun integral indikatorni hisoblash⁵²

Ko‘rsatkich nomi	Normallashtirilgan qiymat (k_i)	Ahamiyatlilik ko'effitsiyenti (w_i)	$k_i \times w_i$
Avtonomiya ko'effitsiyenti	0.40/0.50 = 0.8	0.30	0.24
Joriy likvidlik	1.6/2.0 = 0.8	0.25	0.20
Aktivlar rentabelligi	7.8%/15% = 0.52	0.25	0.13
Asosiy fondlar eskirishi	50%/62% = 0.81	0.20	0.16
Jami		100%	0.73

Integral indikator $I = 0,73$ (yoki 73%) ni tashkil etadi. Quyidagi gradatsiya bo‘yicha:

0-40% – inqiroz holati;

40-60% – past daraja;

60-80% – o‘rtacha daraja;

80-100% – yuqori daraja.

“Farg‘onaazot” AJning iqtisodiy xavfsizlik darajasi “o‘rtacha” deb baholanadi. Bu bitta raqam orqali korxonaga haqida tez va aniq xulosa chiqarish imkonini beradi. Integral indikator yordamida umumiy holatning ijobiy yoki salbiy ekanligi aniqlanadi, bu esa rahbariyatga chuqurroq tahlil qilish va aniq choralar ko‘rish uchun asos bo‘ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘tkazilgan tadqiqot asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

⁵¹ Krotenko T. Methodical approaches to the development of the economic security indicators of the organization // Vestnik universiteta. – 2018. – No. 11. – B 18-22.

⁵² “Farg‘onaazot” AJning 2024 yil 1-yarim yillik moliyaviy hisoboti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan hisob-kitob qilingan https://openinfo.uz/en/organizations/460?tab=income&page=1&isu_cd=UZ7054350002&stock_type=common.

1. Iqtisodiy xavfsizlik monitoring tizimi korxonaning barqaror faoliyatini ta'minlashning muhim vositasi bo'lib, u tahdidlarni o'z vaqtida aniqlash, baholash va bartaraf etish imkonini beradi.

2. Samarali monitoring tizimi komplekslik, tizimlilik, dinamiklik va moslashuvchanlik kabi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak.

3. “Farg‘onaazot” AJda avtonomiya koeffitsiyenti, mutlaq likvidlik, aktivlar rentabelligi va asosiy fondlar eskirishi kabi ko'rsatkichlar bo'yicha kritik holat (qizil zona) qayd etilgan.

4. Integral baholash natijasiga ko'ra, korxonaning iqtisodiy xavfsizlik darajasi 73% ni tashkil etib, “o'rtacha” deb baholanadi.

Takliflar. “Farg‘onaazot” AJning iqtisodiy xavfsizlik darajasini oshirish uchun quyidagi takliflar ishlab chiqilgan:

1. Moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash:

Avtonomiya koeffitsiyentini oshirish maqsadida o'z kapitali ulushini ko'paytirish;

Uzoq muddatli investitsiyalarni jalb qilish;

Debitor va kreditor qarzlarni optimallashtirish.

2. Asosiy fondlarni yangilash:

Eskirgan uskunalarni modernizatsiya qilish va yangilash dasturini ishlab chiqish;

Amortizatsiya siyosatini takomillashtirish;

Investitsion loyihalarni amalga oshirish uchun qo'shma korxonalar tashkil etish.

3. Rentabellikni oshirish:

Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish hisobiga mahsulot tannarxini pasaytirish;

Yangi bozorlarga chiqish va eksport salohiyatini oshirish;

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish.

4. Monitoring tizimini takomillashtirish:

Indikatorlar tizimini kengaytirish (10-15 ta ko'rsatkich bo'yicha muntazam monitoring o'tkazish);

Avtomatlashtirilgan monitoring tizimini joriy etish;

Indikatorlarning chegara qiymatlarini tarmoq xususiyatlarini hisobga olgan holda qayta ko'rib chiqish.

5. Kadrlar siyosatini yaxshilash:

Kadrlar almashinuvini kamaytirish uchun motivatsiya tizimini takomillashtirish;

Xodimlarning malakasini oshirish tizimini yo'lga qo'yish;

Yoshlarni ishlab chiqarishga jalb qilish dasturlarini ishlab chiqish.

Ushbu takliflarning amalga oshirilishi “Farg‘onaazot” AJning iqtisodiy xavfsizlik darajasini oshirishga, uning raqobatbardoshligini kuchaytirishga va uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Islamutdinov V.F., Ustyuzhantseva A.N. The model to assess economic security of fuel and energy complex enterprises of the northern resource-producing region taking into account the behavioral aspect // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. – 2018. – Vol. 9, No. 8. – P. 1161-1171.

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=b3WCHgkAAAAJ&citation_for_view=b3WCHgkAAAAJ:cFHS6HbyZ2cC&view_op=view_citation

2. Suxorukov A.I., Xarazishvili Yu.M. Shchodo metodolohiyi kompleksnoho otsinyuvannya skladnykiv ekonomichnoyi bezpeky derzhavy // Stratehichni priorityty. – 2013. – No. 3. – P. 5-15.

https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=y23f44MAAAAJ&citation_for_view=y23f44MAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

3. Burkaltseva D.D., Vorobyov Yu.N., Blazhevich O.G., Frolova. Financial and economic security of business as a primary element in the economic system: Calculation of the integrated indicator of economic security // Revista Espacios. – 2017. – Vol. 38. – P. 14.

<https://scholar.google.com/citations?user=QgwPZaUAAAAJ&hl=ru>

4. Ramatillaev M.R. “Iqtisodiy xavfsizlikning konseptual asoslari va uning mamlakat iqtisodiyotidagi o‘rni” // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2025. № 11. – B. 496-500.

<https://media.neliti.com/media/publications/667575-iqtisodiy-xavfsizlikning-konseptual-asos-ca443b97.pdf>

5. Yurlov F.F, Yashin S.N, Andrianova I.D, Plekhanova A.F. Method for determining the economic security of enterprises producing auto components based on a set of indicators // Vestnik of Samara University. Economics and Management. – 2024. – Vol. 15, No. 2. – P. 90-104.

<https://journals.rcsi.science/2542-0461/article/view/264703.493>

6. “Farg‘onaazot” AJning 2024 yil 1-yarim yillik moliyaviy hisoboti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan hisob-kitob qilingan https://openinfo.uz/en/organizations/460?tab=income&page=1&isu_cd=UZ7054350002&stock_type=common.

7. Krotenko T. Methodical approaches to the development of the economic security indicators of the organization // Vestnik universiteta. – 2018. – No. 11. – B 18-22.

8. “Farg‘onaazot” AJning 2024 yil 1-yarim yillik moliyaviy hisoboti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan hisob-kitob qilingan https://openinfo.uz/en/organizations/460?tab=income&page=1&isu_cd=UZ7054350002&stock_type=common.